

INTERNET SAYTLARI NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK, STRUKTUR XUSUSIYATLARI

Sapayeva B.

UrDU "BTM" kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada internet saytlari nomlari leksik-semantik va struktur jihatdan turlarga ajratilib tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: internet, sayt, atash vazifasi, reklamalilik vazifasi, apellyativ, qisqartma so'z.

Абстрактный. В статье анализируются названия интернет-сайтов путем их деления на лексико-семантические и структурные типы.

Ключевые слова: интернет, веб-сайт, функция именования, рекламная функция, апеллятив, аббревиатура.

Abstract. In this article, the names of Internet sites are analyzed in terms of lexical-semantic and structural types.

Keywords: internet, site, naming function, advertising function, appellative, abbreviation.

Fan va texnikaning rivojlanishi, insoniyat aql-tafakkurining yanada o'sishi bilan XXI asrga kelib ommaviy axborot vositalari tasnifiga yangi bir tur kelib qo'shildi va u internet deb atala boshladi. "Internet" lotincha *inter* – "aro" va *net* (Work) – "tarmoq" ma'nosini anglatadigan katta (global) va kichik (lokal) kompyuter tarmoqlarini o'zaro bog'lovchi butun jahon kompyuter tizimidir. Unda geografik o'rin, zamon va makondan qat'iy nazar, ayrim kompyuter va mayda tarmoqlar o'zaro hamkorlikda global informatsiya infratuzilmasini tashkil etadi.

Insoniyatning bu yangi mo'jizaviy kashfiyoti 1969-yil sentabrda amerikalik harbiy mutaxassislar guruhi tomonidan birinchi kompyuter tarmog'i sifatida ishga tushirilgan. O'zbekistonda internet faoliyati 1997-yilda boshlangan. 2001-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Internetning xalqaro axborot tizimlariga kirib borishni ta'minlash dasturini ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mamlakatimizning bu borada xalqaro miqyosda o'z mavqeyiga ega bo'lishiga xizmat qildi. Kishilarning axborotga, o'zaro muloqotga bo'lgan doimiy ehtiyoji internetning paydo bo'lishida ham asos bo'lib xizmat qildi. Internet gazeta, jurnal, radio, televideniya hayotni yoritishdagi serko'lamligi, tezkorligi bilan ajralib turadi.

O'zbekistonda hozirda mingdan ziyod internet saytlari bor. O'zbekiston Respublikasiga tegishli saytlar nomidan so'ng *uz*. domeni ishlatiladi. *www.uz* milliy qidiruv tizimi orqali mamlakatimizda mavjud saytlar ro'yxati va ularning yo'nalishlari to'g'risidagi ma'lumotlarni olish mumkin.

Internet saytlari nomlari xabar berish bilan birga, reklamalilik vazifasini bajarishi lozim. Internet saytlarining nomlarida uning qaysi yo'nalishdagi yangiliklarni aks ettirishiga qarab atalganganligini ko'rish mumkin. Masalan, *ziyo.uz*, *muallimlar.uz*, *arxiv.uz*, *saviya.uz*, *kitobxon.uz*, *oyina.uz* saytlari ta'limga oid yangiliklarni yoritisa, *stadion.uz*, *tribuna.uz*, *olamsport.uz*. saytlari o'z sahifalarida sportga oid yangiliklarni yoritib boradi. Internet saytlari nomida qisqartmalardan ham keng foydalaniladi: *aim.uz* (Axborot izlash markazi), *veloman.uz* (O'zbekiston velosiped jamiyati), *UFF.uz* (O'zbekiston futbol federatsiyasi), *urdu.uz* (Urganch davlat universiteti) kabi.

Internet saytlari nomlarini faoliyat yo'nalishiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Barcha yo'nalishlarda faoliyat yuritadigan internet saytlari nomlari: *daryo.uz*, *qalampir.uz*, *aniq.uz*, *xabar.uz*, *gazeta.uz*, *gujum.uz*, *zamin.uz*, *kun.uz* kabi.

2. Ta'lim yo'nalishidagi internet saytlari nomlari: *ziyo.uz*, *ziyonet.uz*, *arxiv.uz*, *aim.uz*, *kitob.uz*, *idum.uz*, *kitobxon.uz*, *edu.uz*, *prof-ta'lim.edu.uz*, *urdu.uz*, *tdpu.uz* kabi. Ushbu yo'nalishdagi internet saytlari soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Chunki mamlakatimizdagi har bir ta'lim muassasasining internet saytlari mavjud bo'lib, u yerda bo'layotgan yangiliklar saytda muntazam yoritib boriladi.

3. Madaniyat yoʻnalishidagi internet saytlari nomlari: *shosh.uz* (Toshkent haqida), *muz.uz* (Birinchi original oʻzbek musiqalari makoni), *arboblar.uz*, *xorazmiy.uz*, *almeros.uz*, *toshmadaniyat.uz*, *meros.uz*, *muqimiyteatr.uz* kabi.

4. Sport yoʻnalishidagi internet saytlari nomlari: *stadion.uz*, *onside.uz*, *tribuna.uz*, *olamsport.uz*, *effect.uz*, *UFF.uz*, *veloman.uz*, *sports.uz* kabi.

5. Diniy yoʻnalishdagi internet saytlari nomlari: *islom.uz*, *azon.uz*, *ahlisunna.uz*, *qadriyat.uz*, *muslim.uz*, *hadis.uz*, *mehrob.uz*, *muxlis.uz*, *hidoyat.uz*, *masjid.uz*, *bukhari.uz*, *alhidoya.uz* kabi.

6. Tibbiyot yoʻnalishidagi internet saytlari nomlari: *medu.uz*, *apteka.uz*, *clinics.uz*, *policliniki.uz*, *shifonur.uz* kabi.

7. Axborot texnologiyalar yoʻnalishidagi internet saytlari nomlari: *terabayt.uz* (Axborot texnologiya yangiliklari), *PC.uz* (Oʻzbekistonning kompyuter bozori), *www.uz* (milliy qidiruv tizimi), *mobInfo.uz* (Oʻzbekiston mobil aloqasi), *id.uz* (yagona identifikatsiya tizimi), *webdastur.uz*, *e-dastur.uz*) kabi.

8. Iqtisodiy yoʻnalishidagi internet saytlari nomlari: *bank.uz*, *deposit.uz* (barcha bank mahsulotlari bir joyda), *bhms.uz* (buxgalteriya hisobi qonunchiligi toʻgʻrisidagi sayt), *orginfo.uz* (korxonalar, tashkilotlar, tovar belgilari haqida maʼlumot), *buxgalteriya.uz* kabi.

9. Davlat boshqaruv organlari internet saytlari nomlari: *gov.uz* (Oʻzbekiston Respublikasi hukumat portali), *invest.gov.uz*, *dtm.uz* (Davlat test markazi), *edu.uz* (Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi), *uzedu.uz* (Xalq taʼlimi vazirligi), *ssv.uz* (Sogʻliqni saqlash vazirligi), *iiv.uz* (Ichki ishlar vazirligi) kabi vazirliklar va viloyat, tuman hokimliklarining saytlari nomlari.

10. Huquqiy yoʻnalishdagi internet saytlari nomlari: *lex.uz*, *consumer.uz* (isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish agentligi sayti), *andlex.uz* (jismoniy va yuridik shaxslarga huquqiy yordam) kabi.

11. Koʻngilochar yoʻnalishdagi internet saytlari nomlari: *okay.uz* (Oʻzbekistonning media portali), *mediabay.uz* (Oʻzbekistonning koʻngilochar portali), *gor.uz* (har kunlik munajjimlar bashorati), *xayol.uz*, *qwert.uz* (koʻngilochar portal), *latifa.uz*, *uzHits.uz*, *hordiq.uz* kabi.

12. Turizm yoʻnalishdagi internet saytlari nomlari: *kurorti.uz*, *samtur.uz* (Samarqand turizm muzeylari, mehmonxonalari), *relaks.uz* (dachalarni ijaraga olish), *bestatour.uz*, *enjoytravel.uz* kabi.

13. Ekologiya va tabiatni asrash yoʻnalishidagi internet saytlari nomlari: *ecoedu.karsu.uz* (yagona raqamli ekologik pedagogik tizim), *botany.uz*, *palatka.uz* kabi.

14. Xoʻjalik boshqaruv organlari internet saytlari nomlari: *uztelecom.uz*, *railway.uz* (Oʻzbekiston temir yoʻllari AJ sayti), *toshetk.uz* (Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi sayti), *ngmk.uz* (Navoiy kon-metallurgiya kombinati sayti) kabi.

Internet saytlari nomlarining apellyativlari qaysi tilga mansubligiga koʻra quyidagi guruhlariga ajratiladi:

1. Apellyativi oʻzbek tiliga xos soʻzlar bilan ifodalangan sayt nomlari: *daryo.uz*, *aniq.uz*, *gujum.uz*, *kun.uz* va boshqalar. Ushbu saytlarning ayrimlari nomida (masalan, *daryo.uz*, *gujum.uz*) ifodalilik kuchli, baʼzi nomlar esa (*aniq.uz* kabi) oʻz maʼnosida qoʻllangan.

Gujum.uz sayti nomini nomini ifodalovchi *gujum* apellyativi sadaqayragʻoch turi boʻlib, sershox boʻladi. Saytning *gujum* deb nomlanishiga uning mavzu yoʻnalishlari koʻpligi, yaʼni barcha yoʻnalishdagi axborotlarni yetkazuvchi sayt ekanligi nazarda tutilgan.

Aniq.uz ham barcha yoʻnalishdagi axborotlarni yetkazuvchi saytlardan biridir. Sayt nomi xabarlarini qisqa, aniq shaklda yetkazishiga ishora qiladi.

2. Apellyativi boshqa tillarga oid soʻzlar bilan ifodalangan sayt nomlari: *onside.uz*, *tribuna.uz*, *openbudget.uz*, *myJob.uz*, *edu.uz*, *gor.uz*, *gov.uz*, *relaks.uz*, *bestatour.uz*, *enjoytravel.uz*, *lex.uz*, *consumer.uz* kabi.

edu.uz sayti nomi inglizcha “education” soʻzidan olingan boʻlib, “taʼlim” degan maʼnoni bildiradi.

gor.uz ruscha “goroskop” soʻzining qisqargan shakli boʻlib, “munajjimlar bashorati” degan maʼnoni bildiradi.

gov.uz sayti Oʻzbekiston Respublikasining hukumat portali boʻlib, government (hukumat, davlat, hokimiyat) soʻzining qisqartmasi sanaladi.

Internet saytlari nomlarida oʻzbekcha soʻzlar bilan nomlangan saytlar bilan bir qatorda xorijiy tillarga xos soʻzlar bilan ifodalangan (qisqartma nomlarda ham koʻrish mumkin) nomlar ham anchaginani tashkil qiladi.

Internet saytlari nomlanishi asosan ot turkumiga oid soʻzlar apellyativ sifatida tanlangan.

1. Ot turkumiga oid soʻz bilan ifodalangan internet saytlari nomlari:

a) apellyativi tub soʻz bilan ifodalangan nomlar: *daryo.uz, qalampir.uz, ziyo.uz, arxiv.uz, gujum.uz, xabar.uz, gazeta.uz, fikr.uz, iqtidor.uz, hadis.uz, mehrob.uz, muxlis.uz, hidoyat.uz, masjid.uz, zamin.uz, muallimlar.uz, oyina.uz, maqollar.uz, latifa.uz, diktant.uz* kabi.

b) apellyativi yasama soʻz bilan ifodalangan nomlar: *kitobxon.uz, qadriyat.uz* kabi.

d) apellyativi qisqartmalar bilan ifodalangan sayt nomlari: *aim.uz, ssv.uz, iiv.uz, dtm.uz, uztelecom.uz, urdu.uz, buxdu.uz* kabi. Bu shaklidagi soʻzlar asosida hosil boʻlgan sayt nomlarini quyidagi shakllarda qoʻllanganligini koʻrish mumkin:

1) birikmadagi har bir soʻzning birinchi harfi olingan shakldagi sayt nomlari: *aim.uz* (Axborot izlash markazi), *ssv.uz* (Sogʻliqni saqlash vazirligi), *iiv.uz* (Ichki ishlar vazirligi), *tdpu.uz* (Toshkent davlat pedagogika universiteti), *adti.uz* (Andijon davlat tibbiyot instituti), *nuu.uz* (Oʻzbekiston milliy universiteti), *het.uz* (hududiy elektr tarmoqlari) kabi;

2) birikma tarkibidagi birinchi soʻzning bosh qismi va qolgan soʻzlarning birinchi harflari olingan shakldagi sayt nomlari: *urdu.uz* (Urganch davlat universiteti), *buxdu.uz* (Buxoro davlat universiteti), *toshetk.uz* (Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi sayti) kabi;

3) birikmadagi har bir soʻzning bosh qismi olingan shakldagi sayt nomlari: *uztelecom.uz, samtur.uz* (Samarqand turizm muzeylari, mehmonxonalar), *orginfo.uz* (korxonalar va tashkilotlar tovar belgilari haqida maʼlumot), *uzedu.uz* (Oʻzbekiston Xalq taʼlimi vazirligi), *min.trans.uz* (Oʻzbekiston transport vazirligi) kabi;

4) birikmadagi birinchi soʻzning bosh harfi va keyingi soʻz toʻliq olingan shakldagi sayt nomlari: kh-davron.uz (Xurshid Davron onlayn kutubxonasi), e-auksion.uz, e-avtomaktab.uz kabi.

2. Sifat turkumiga oid soʻz bilan ifodalangan internet saytlari nomi: *aniq.uz* kabi.

Hozirgi kunda internetdan foydalanmaydigan insonlar juda kam. Chunki XXI asr axborot asri boʻlib, internet kirib bormagan soha yoʻq. Internet orqali biz barcha sohalardagi yangiliklar bilan tanishib boramiz. Faqatgina undan toʻgʻri foydalanish madaniyatiga ega boʻlishimiz, kelajak avlodni ham bunga oʻrgatishimiz darkor. Internet – insoniyatning axborot makonidagi buyuk ixtirolaridan biri ekan, u ham oʻz navbatda insonlarga xizmat qilishi, u uchun zarur, foydali axborotlarni yetkazib berishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Данияров Р. Научно-технические термины-словосочетания и вопросы их упорядочения//Ўзбек тили илмий-техникавий терминологиясининг тартибга солиш принциплари. –Toshkent, 1991.
2. Hojijev A. Oʻzbek tili soʻz yasalishi. –Toshkent: oʻqituvchi, 1989.
3. Маъруфов З.М. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы узбекского языка//Ўзбекча-русча лугʻат. –М., 1959.
4. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent: oʻqituvchi, 1992.
5. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiev A., Rasulov I., Doniyorov X. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent, 1980.